

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327428>

ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Мухитдинова Нигора Мехриддиновна

Старший преподаватель Бух.ГУ

Дальнейшее совершенствование системы дошкольного образования, укрепление материально-технической базы, расширение сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечение квалифицированными педагогами, кардинальное повышение уровня подготовки детей к школьному обучению, внедрение современных образовательных программ и технологий в образовательный процесс. В целях создания условий для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития принят Указ Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года № ПК.-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах»¹. Одной из основных задач и направлений утвержденной настоящим постановлением «Программы дальнейшего совершенствования системы дошкольного образования на 2017-2021 годы» [2].

Несомненно система современного дошкольного образования очень важна и актуальна. В настоящее время есть и проблемы современного образования. Хочется отметить, что именно в дошкольном возрасте у ребенка закладываются все основные особенности личности и определяется качество дальнейшего его физического и психического развития. Если проигнорировать особенности развития ребенка в этом возрасте, то это может неблагоприятно сказаться на его дальнейшей жизни.

Вырастить и правильно воспитать ребёнка, в настоящее, быстроменяющееся время, процесс непростой и очень трудоёмкий. Современный педагог в своей непосредственной работе с детьми в условиях ДОУ сталкивается с новыми проблемами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, которых практически не существовало ещё десятилетие назад. Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, формирования основ полноценной, гармонической личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи.

¹Указ Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года № ПК.-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах»

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию.

Основные проблемы дошкольного образования и пути их решения на сегодняшнем этапе можно выделить одну большую проблему - проблему социально-нравственного воспитания, которая связана с тем, что в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него, как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка [4].

Как известно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Какие бы высокие требования не предъявлялись дошкольному учреждению, проблемы социально-нравственного воспитания нельзя решить только в рамках дошкольного образования. Опорой и поддержкой педагогам, в ведение в мир детей, должны быть родители. Недаром существует высказывание: «Самое трудное в работе с детьми – это работа со взрослыми». Семья обеспечивает необходимые ребёнку личностные взаимоотношения, формирование чувства защищённости, любви к близким и родным, доверия и открытости миру. Но, увы, не все семьи могут способствовать этому. У многих родителей отсутствует такое понятие, как «ответственность» за воспитание своего ребёнка. Поистине, вспомнишь слова В.Г.Белинского «Как много вокруг родителей, и мало отцов и матерей!» Можно смело говорить, что сегодня в каждой семье имеется компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, и другие разновидности гаджетов. Отсюда и проблема номер один: сокращение времени для общения родителей с детьми[3].

Если гаджеты занимают всё сознание ребёнка, то можно говорить о формирующейся зависимости. Тесное общение ребёнка с родителями отодвигается на второй план, ребёнок предпочитает проводить время с планшетом или компьютером. Ребёнок не знает чем себя занять в свободное время, игрушки, книжки его мало интересуют, нет стремления общаться со сверстниками. Каждый родитель должен помнить, что сидя в планшете ребёнок не научится разговаривать, договариваться и сотрудничать. Из выше сказанного можно сделать вывод, что родитель должен обращать внимание на своего ребёнка со всем с маленького возраста, постараться не упустить благодатное время воспитания из чистых душ, вложить в них по максимуму и

попытаться сохранить всё самое светлое, лучшее, накопленное человеческим опытом.

Хочется перейти непосредственно к самому современному образованию. Перечисляя проблемы образования, хочется выяснить, каким же всё – таки должно быть современное образование.

А что же даёт детский сад ребёнку? Главное преимущество детского сада – наличие детского сообщества, благодаря которому создаётся пространство социального опыта ребёнка. Одним из важных моментов воспитания, является выбор доверительного, партнерского стиля общения между взрослыми и детьми. Технологии сотрудничества, педагогическая поддержка, и индивидуализация ребенка, как новые ценности образования, особенно актуальны. На первый план выдвигаются технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности ребенка. Личностно-ориентированный подход к ребенку основывается на педагогической поддержке, направленной на создание благоприятных условий для развития индивидуальности каждого ребенка. При этом в обучении учитываются характер, темперамент, уровень уже полученных знаний и умений, а так же степень сформированности умений и навыков, необходимых для дальнейшего обучения и развития.

Педагогическая поддержка направлена на создание условий, совокупности поддерживающих усилий, длительного ненавязчивого содействия развитию акцентирующих самостоятельность детей для того, чтобы:

- Помочь обрести уверенность
- Подкрепить положительное начало в личности
- Удержать от того, что мешает развитию

С целью включения дошкольников в социум и приобретение социально – коммуникативных умений и навыков в современном образовании и воспитании, приоритетно использовать такие технологии личностно – ориентированного обучения как:

- Разноуровневое обучение
- Модульное обучение
- Развивающее обучение
- Обучение в сотрудничестве
- Метод проектов
- Коллективное взаимообучение

Социализация и индивидуализация в растущем человеке, необходимым для развития личности ребёнка. Дети рождаются с множеством разнообразных потенциалов, и у каждого ребёнка своё предназначение. Так вариативно используя все компоненты – помощь, защиту, содействие, взаимодействие педагогическая поддержка оказывается каждому ребёнку: в режимных моментах, на прогулках, в организации питания, в игровой деятельности[3].

Мы предлагаем уделять больше времени беседам, дидактическим и сюжетно-ролевым играм с расстановкой социальных приоритетов, нравственных, семейных ценностей. Включать в образовательный процесс краткосрочные и долгосрочные проекты. Проектная тематика проектов может быть разной. Развитие детей во многом зависит от окружающей их предметной среды: игрушек, пособий, материалов для рисования, лепки, конструирования, книг, музыкальных инструментов, физкультурного оборудования и др. К сожалению, государство в малой мере выделяет денежные средства, так же плохо финансирует приобретение педагогами дидактической и методической литературы. Ребёнок должен выходить из детского сада общительным, любознательным и готовым к восприятию новой информации. Он должен научиться следовать социальным нормам. Вне сомнения, дошкольный возраст – это уникальный период для развития личности. Главными критериями названы социализация и индивидуальное развитие ребёнка, а не подготовка его к школе, как это было до сих пор.

Главный элемент любой структуры системы – это люди. Именно поэтому в детском саду должны работать те, кто действительно хочет и умеет работать с детьми, кто любит и готов учиться общению, кто стремится постоянно расти, осваивать всё лучшее, новое и приносить это в детский сад. Но чтобы обеспечить детский сад такими сотрудниками, им должны платить достойную зарплату. Это необходимое условие для того, чтобы перспективные сотрудники полноценно трудились на воспитательском поприще.

Переход образовательных учреждений на стандарты мы рассматриваем как системный инновационный процесс, который предполагает проектирование новой системы деятельности. Большое значение приобретает информатизация образовательного процесса [5].

Считаем, что сегодня образовательные проекты, как и рабочее место воспитателя в детском саду, должны быть подкреплены наличием компьютерной техники и мультимедийными возможностями. Все исследователи данного вопроса говорят, что в современном мире с каждым годом возрастает значимость использования новейших информационных

технологий в решении образовательных задач. Особо подчеркиваются возможности, которые дают новые технологии в развитии не только интеллектуальных, но и художественно-творческих способностей детей. Современные компьютерные технологии позволяют ребёнку выразить себя шире, раскрыть свои возможности в рамках образовательных программ.

Так же необходимо поговорить о работе с родителями. Большинство современных родителей тяжело идут на контакт с ДОУ ссылаясь на занятость. Задача педагога заинтересовать родителей, расположить к взаимодействию.

Существенной стороной взаимодействия детского сада и семьи, является то, что детский сад служит «организующим центром» и «влияет на домашнее воспитание», поэтому необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей. Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к дошкольнику и проблемам его воспитания стоят педагоги ДОУ, заинтересованные в создании благоприятных условий для развития каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих детей [6].

Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители, считают, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой причине. Как сложно бывает достучаться до пап и мам! Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его думать, размышлять. Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать родителей участниками воспитательного процесса?

Необходимой представляется реализация целостной системы взаимодействия ДОУ и семьи. При этом использование разнообразных форм сотрудничества с родителями (родительские собрания, педагогические гостиные, совместное проведение праздников, проведение конкурсов, организация выставок, консультационные пункты, родительские клубы, проекты и т.д.) дает возможность сформировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся

педагогические знания, развивать креативные способности. Диалог между детским садом и семьей строится, как правило, на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способностей и т.д. Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в воспитании. Для того чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада.

Перечисляя проблемы образования, хочется выяснить, каким же всё таки должно быть современное образование? Педагоги сами строят работу с детьми, которые до школы впитывают в себя информацию как «губка». Ребёнок часто активен в познании нового, и заинтересован новым, значит необходимо внедрение современных технологий и методик в современное дошкольное образование, отвечающих новому времени. В заключении, можно сказать, что современная система воспитания может быть эффективной только при создании благоприятных социально-педагогических условий, среди которых определяющими являются гуманизация образовательного процесса, учет социальной и этнической обусловленности, мотивация нравственного патриотического поведения и эффективное управление. Социальное воспитание дошкольников через личностно ориентированное обучение с применением тактик педагогической поддержки требует дальнейшего изучения, развития и внедрения в практику дошкольных образовательных учреждений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ш.М. Мирзиёев Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность должны быть повседневным правилом каждого лидера. - Т.: «Узбекистан». - 2017. - 102б.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года № ПК.-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах»
3. Абдуллаев Ш. Дж. Влияние межличностных отношений на мотивацию юных спортсменов // Психология XXI столетия. Сб. по материалам ежегодного Конгресса «Психология XXI столетия» (Ярославль, 15 – 17 мая 2020) / Под ред. Козлова В.В. Ярославль, 2020. С. 26-32.
4. Абдуллаев Ш. Дж. Использование веб-основной электронной платформы для проведения уроков физического воспитания. Научно-

методический журнал “Проблемы науки ” Издательства РФ, г. Иванова, 2020 год.- стр.66-68

5. Курбанов Дж.И., Абдуллаев Ш.Дж. Методологические подходы к изучению правил физической активности женского спорта Научно-методический журнал. “Проблемы науки” Издательства РФ, г. Иванова, 2019 год.- стр.88-89.

6. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ сфера, 2015. – 160 с.

7. Жавлонова Г.”Болаларни мактабга тайёрлашда ноанъанавий ўйинлардан фойдаланиш”, -Т.-.:2004.

8. Мухитдинова Н.М. Механизм интеллектуального развития у детей дошкольного возраста с помощью спортивных игр// АКАДЕМИЯ научно-методический журнал с 92-93 2019

9. Мухитдинова Н.М. Методология физических упражнений и игр в дошкольных образовательных организациях // Проблемы науки-2020-№9 (57) с 81-83

10. А.А.Афраимов Место уроков физического воспитания в физическом развитии молодежи// У Ч Е Н Ы Й Х Х I В Е К А апрель 2019 г международный научный журнал 89-91 бет